

Hausse sensible des effectifs inscrits dans l'enseignement supérieur en 2020-2021

En 2020-2021, 2,78 millions d'étudiants se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. En augmentation depuis 2008 et après une forte croissance liée à la démographie en 2018, cet effectif progresse à nouveau fortement (+ 2,1 %). Cela fait suite au taux de réussite exceptionnel au baccalauréat 2020, en lien avec les conditions de passation mises en place en raison du contexte de crise sanitaire. La hausse est particulièrement prononcée dans les écoles de commerce et en formations d'ingénieurs. L'enseignement privé accueille 21,3 % des étudiants, soit 0,6 point de plus qu'en 2019.

Forte hausse des effectifs étudiants en 2020-2021

À la rentrée 2020, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les DOM est de 2 785 000. Cet effectif, en hausse pour la douzième année consécutive, progresse fortement cette année de 2,1 % (soit + 57 200 étudiants). L'augmentation exceptionnelle du taux de réussite au baccalauréat, en lien avec la crise sanitaire (+ 7,0 points), s'est répercutée dans la quasi-totalité des filières de l'enseignement supérieur.

Effectifs dans l'enseignement supérieur

Effectifs (en milliers)	Année universitaire				Évolution annuelle* (en %)
	2010- 2011	2019- 2020	2020- 2021	2020- 2021*	
Universités	1 421	1 635	1 650	1 696	+0,9
dont préparation DUT	116	121	121	121	+0,3
dont formations d'ingénieurs	24	32	31	49	-1,9
Formations d'ingénieurs hors université	102	136	141	123	+3,6
STS et assimilés (hors apprentissage)	242	262	267	267	+1,8
CPGE	80	85	85	85	-0,2
Écoles de commerce, gestion, comptabilité	121	199	219	219	+10,2
Autres	334	410	423	394	+3,1
Total	2 299	2 728	2 785	2 785	+2,1

* Les chiffres prennent en compte le nouveau périmètre des universités, comprenant les établissements publics expérimentaux créés ou modifiés à partir de 2020. Les taux d'évolution sont calculés sur le périmètre des universités au sens strict.

Source : MESRI-SIES

Depuis 2020, de grands ensembles universitaires - établissements publics expérimentaux (EPE) - ont été créés ou modifiés, intégrant d'autres établissements d'enseignement supérieur. En 2020-2021, on dénombre ainsi 1 696 000 inscriptions étudiantes dans le champ universitaire y compris EPE. Sur le périmètre des universités au sens strict (hors autres établissements membres ou composantes), leur nombre s'élève à 1 650 000 et augmente de 0,9 % (+ 14 600 étudiants). La hausse est concentrée en cursus licence, avec un plus grand nombre de nouveaux bacheliers accueillis (+ 4,5 %). Le nombre d'étudiants préparant un DUT au sein de l'université est quasi inchangé, ainsi qu'en CPGE. Il est en hausse en STS et assimilés (hors étudiants en apprentissage non comptabilisés dans cette analyse).

Dans le prolongement des années précédentes, les inscriptions restent très dynamiques dans les formations d'ingénieurs (+ 2,6 % dans l'ensemble). Avec la création des EPE, certaines écoles anciennement internes ou rattachées aux universités (4 200 étudiants) sont maintenant rattachées à une école d'ingénieur appartenant à l'EPE. Cette dynamique augmente mécaniquement les effectifs des écoles de formations d'ingénieurs non universitaires (+ 3,6 %). Dans les écoles de commerce, gestion ou comptabilité, le nombre d'étudiants poursuit sa progression (+ 10,2 %), ce qui prolonge une tendance de fond : + 9,4 % en moyenne annuelle entre les rentrées 2016 et 2019.

Une hausse des effectifs près de quatre fois plus élevée dans le secteur privé

En 2020-2021, la progression des effectifs dans l'enseignement privé, de 5,1 %, est à nouveau supérieure à celle dans l'enseignement public (+ 1,3 %). Il accueille 592 600 étudiants, soit 21 % des effectifs du supérieur, part en hausse de 0,6 point par rapport à 2019.

Répartition des effectifs en 2020-2021 entre secteurs public et privé

Effectifs (en milliers)	Public	Privé	Total	Part du privé (en %)
Universités (y c. DUT et ingénieurs) *	1650	-	1650	-
Formations d'ingé. hors univ.	84	56	141	40,1
STS et assimilés (hors apprentissage)	185	83	267	31,0
CPGE	71	14	85	16,4
Écoles de commerce, gestion, comptabilité	1	218	219	99,4
Autres	201	221	423	52,4
Total	2 192	593	2 785	21,3
Évolution annuelle (en %)	+1,3	+5,1	+2,1	-

* Périmètre strict des universités

Source : MESRI-SIES

La quasi-totalité des écoles de commerce, gestion ou comptabilité relève du secteur privé. Celui-ci scolarise également près d'un tiers des étudiants en STS et quatre étudiants sur dix des écoles d'ingénieurs hors université. Parmi les CPGE, le secteur privé (y compris sous contrat avec l'État) ne représente que 16 % des inscrits.

Une croissance élevée dans les académies de Rennes, de Reims, de Versailles et dans les DROM

À la rentrée 2020, les effectifs augmentent dans l'ensemble des régions académiques. Ils progressent de façon importante dans les académies de Rennes (+ 4,9 %), Reims (+ 4,4 %), Versailles (+ 3,9 %) et dans l'ensemble des académies des DROM. Ils sont stables dans celles de Lyon, Grenoble et Bordeaux. Les étudiants d'Île-de-France représentent un quart des inscrits, et les académies de Lyon, Lille, Toulouse, Nantes et Bordeaux regroupent près de trois étudiants sur dix ; les plus petites académies de métropole sont celles de Corse, Limoges et Besançon.

Répartition des effectifs en 2020-2021 par région et académie

Régions académiques	Académies	Effectifs (en milliers)	Part (en %)	Evol. ann. (en %)
Auv.-Rhône-Alpes		351	12,6	+0,3
	Cl.-Ferrand	50	1,8	+1,4
	Grenoble	97	3,5	+0,2
	Lyon	204	7,3	+0,0
Bourg.-Franche-Comté		83	3,0	+1,4
	Besançon	35	1,3	+1,7
	Dijon	47	1,7	+1,1
Bretagne	Rennes	137	4,9	+4,9
Centre-Val de Loire	Orl.-Tours	66	2,4	+2,4
Corse	Corse	6	0,2	+1,5
Grand-Est		215	7,7	+2,1
	Nancy-Metz	87	3,1	+2,5
	Reims	46	1,6	+4,4
	Strasbourg	83	3,0	+0,6
Hauts de France		238	8,5	+1,9
	Amiens	50	1,8	+0,5
	Lille	188	6,7	+2,3
Île-de-France		734	26,4	+2,3
	Créteil	158	5,7	+1,4
	Paris	362	13,0	+1,7
	Versailles	214	7,7	+3,9
Normandie		110	3,9	+3,1
Nouvelle Aquitaine		212	7,6	+1,1
	Bordeaux	133	4,8	+0,3
	Limoges	25	0,9	+3,1
	Poitiers	54	1,9	+2,2
Occitanie		260	9,3	+2,2
	Montpellier	117	4,2	+1,9
	Toulouse	143	5,1	+2,4
Pays de la Loire	Nantes	143	5,1	+2,5
Prov.-Alpes-Côte-d'Azur		177	6,4	+2,1
	Aix-Marseille	113	4,1	+1,9
	Nice	64	2,3	+2,4
France métropolitaine		2 733	98,1	+2,0
Guadeloupe	Guadeloupe	11	0,4	+7,6
Guyane	Guyane	5	0,2	+7,1
La Réunion	La Réunion	25	0,9	+7,6
Martinique	Martinique	9	0,3	+6,7
Mayotte	Mayotte	2	0,1	+12,6
DROM		52	1,9	+7,6
France métr. + DROM		2 785	100,0	+2,1

Source : MESRI-SIES

Sources : systèmes d'information SISE et SCOLARITE, enquêtes menées par le SIES auprès des établissements d'enseignement supérieur et d'enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Champ : inscriptions étudiantes dans un établissement d'enseignement supérieur en France métropolitaine et DROM, hors inscriptions simultanées licence-CPGE.

Une part de l'enseignement privé importante à Paris, Nantes et Lyon, faible en Corse, à Mayotte et en Guyane

La part de l'enseignement privé est très variable d'une académie à l'autre, comprise entre 1,4 % (Mayotte) et 32 % (Paris). À la rentrée 2020, elle augmente sensiblement dans les académies de Lyon, Rennes et Reims. Au moins un quart des étudiants sont inscrits dans le secteur privé dans les académies de Paris, Nantes, Lyon, Lille et Versailles et moins de 10 % dans celles de Corse, Besançon, Strasbourg, Limoges, Orléans-Tours, Clermont-Ferrand et des DROM, à l'exception de la Martinique (10,9 %).

Part des étudiants dans l'enseignement privé par académie en 2020-2021 (en %)

Hormis dans l'académie de Créteil, la part de l'université est plus faible en Île-de-France

Seuls 45 % des étudiants parisiens sont inscrits à l'université, contre 59 % en moyenne nationale. Le poids de l'université est aussi relativement faible dans trois autres académies à effectifs importants : Lyon, Nantes et Versailles. Il est élevé dans les académies à faible effectif : la Corse, la Guyane, Strasbourg et Nancy-Metz. Il progresse légèrement à la rentrée 2020 dans celles de Nice et Guyane.

Part des étudiants dans les universités* par académie en 2020-2021 (en %)

* Périmètre strict des universités

Guirane NDAO
MESRI-SIES

Pour en savoir plus :

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2021